

SUN'IY INTELLEKTNING TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILISIMKONIYAT VA XAVFLARI

Tursunboyeva Namuna Nematillo qizi

Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi

E-mail: namunaturunboyeva762@gmail.com

Tel: +998938500860

Ubaydullayeva Diloromxon Maxmudjon qizi

Namangan davlat universiteti Raqamli ta'lim

texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

E-mail: ubaydullayevadilorom378@gmail.com

Tel: +998940677715

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058991>

Annotatsiya Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning o'quv jarayonini modernizatsiya qilishdagi imkoniyatlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi va uning pedagogik jarayonga ko'rsatayotgan ta'siri o'rganiladi va tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish natijasida kelib chiqadigan akademik halollik muammolari, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va pedagogik roliga bo'lgan ta'siri yoritib beriladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan axloqiy, huquqiy va psixologik xavflarga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari sun'iy intellektni ta'lim tizimida samarali joriy etish uchun muvozanatli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Maqola ta'lim tizimida sun'iy intellektdan oqilona va mas'uliyatli foydalanish zarurligini asoslab beradi.

Kirish so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayoni, akademik halollik, integratsiyalashuv, axloqiy muammolar.

Bugungi globallashuv va raqamlashtirish davrida sun'iy intellekt texnologiyalari jamiyat hayotining deyarli barcha sohalariga, jumladan ta'lim tizimiga ham jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini yangicha bosqichga olib chiqmoqda hamda o'qitish va o'rganish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Xo'sh, o'sha barchamiz foydalanayotgan sun'iy intellektga ta'rif beramiz:

Sun'iy intellekt -bu kompyuter tizimlarining inson tafakkuriga xos bo'lgan tahlil qilish, o'rganish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini taqlid qilishga qaratilgan texnologiyadir. Ta'limda AI asosan avtomatlashtirilgan o'qitish, shaxsiylashtirilgan ta'lim va baholash tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Biz sun'iy intellekt deb ataydigan zamonaviy AI texnologiyalari butun dunyo bo'ylab kundan kunga rivojlanib

bormoqda. Bilamizki, AI texnologiyalari eng rivojlangan davlatlardan biri bu AQSH hisoblanadi. Shu qatorida bizning davlatimiz ham 2030-yilgacha sun'iy intellektdan foydalanuvchi davlatlarning top-50 ro'yhatiga qo'shilishni maqsad qilib olgan. Bundan asosiy maqsad shuki, O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarida AI laboratoriya va zamonaviy AI texnologiyalari bilan jihozlangan xonalarni tashkil etish hamda AI bo'yicha mutaxassislar tayyorlashni oshirish hisoblanadi. Yana shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston global raqamli transformatsiya jarayonlarida o'z o'rnini mustahkamlab Oxford Insights tomonidan e'lon qilingan davlatlarning sun'iy intellektga tayyorgarlik indeksida barqaror o'sishni ko'rsatmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimiz atiga 2 yil ichida reytingda 25 pog'onaga yuqoriladi:

2023-yil:87-o`rin

2024-yil:70-o`rin

2025-yil:62-o`rin

Ushbu muvaffaqiyat O'zbekistonning nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasida, balki dunyo miqyosida ham sun'iy intellekt sohasida yetakchilar qatoridan joy ola boshlaganini tasdiqlaydi.

Sun'iy intellekt bizga asosan quyidagi sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi:

- Ta'lim sohasida;
- Tibbiyotda;
- Iqtisodiyot va biznesda;
- Kundalik hayotda;
- Ilm-fan va texnologiyada;
- Xavfsizlik va boshqaruvda.

Bugungi kunda, ta'lim sohasida sun'iy intellekt intensiv ravishda o'z o'rnini egallayapti. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish, o'zgartirish va tasavvur qilish qobiliyatiga ega bo'lgan axborot tizimlarini yaratishda katta ro'lni o'ynaydi. Bu tizimlar, o'rganish jarayonida ma'lumotlarni tan olish, aniq maqsadlar uchun ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va natijalarni ko'rsatish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Tabiiy va insoniy imkoniyatlarga qaraganda, sun'iy intellekt ta'lim sohasida bir nechta foydalarni olib keladi. Sun'iy intellekt ta'lim oluvchining vaqtini tejashga va ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi

va xattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega. Uning ta'lim algoritmlari, talabalarning individual xususiyatlari va o'rganish usullari asosida moslashtiriladi, bu esa har bir talabalarning o'ziga xos ta'lim yo'lidagi qobiliyatlarini oshiradi.

Sun'iy intellektning xavflari:

- Ish o`rinlarining qisqarishi;
- Axborot xavfsizligi va maxfiylik;
- Noto`g`ri qarorlar qabul qilinishi;
- Diskriminatsiya(kamsitish);
- Inson nazoratining kamayishi;
- Soxta axborot va deepfake;
- Axloqiy va huquqiy muammolar

. Sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga joriy etilishi ko'plab qulayliklar yaratishi bilan birga, muayyan xavflarni ham keltirib chiqaradi. Eng avvalo, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalari susayishi mumkin, chunki tayyor javoblarga haddan tashqari tayanish bilimning chuqur o'zlashtirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, akademik halollik masalasi dolzarb bo'lib, sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish plagiat va baholashning adolatsizligiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy axborotlarning himoyasi ham muhim muammo bo'lib, raqamli platformalarda saqlanadigan o'quvchi ma'lumotlari turli xatarlar ostida qolishi mumkin. Bundan tashqari, barcha ta'lim muassasalarida texnologik imkoniyatlar teng emasligi sababli, sun'iy intellektdan foydalanish ta'limdagi ijtimoiy tengsizlikni yanada kuchaytirishi xavfi mavjud.

Takliflar : AI texnologiyalarini yanada rivojlantirish va uning ta'limdagi sifatini oshirishga yanada ko'proq e'tiborli bo'lishimiz kerak .Shuningdek, sun'iy intellektning jamiyat va iqtisodiyotdagi o`rni, uning mehnat bozori va biznes jarayonlariga ta'sirini kuchaytirish hamda ta'lim va tibbiyot sohalarida sun'iy intellekt imkomiyatlarini shaxsiylashtirilgan ta'lim va kasalliklarni qo'llanilishiga bo'lgan ta'sirni yanadan kuchaytirish .Sun'iy intellekt orqali yuzaga keladigan xavf-xatar va muammolarni oldini olishimiz lozim.

Sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida **sifatli va to'g'ri foydalanishni ta'minlash** uchun quyidagi takliflarni keltirish mumkin. Avvalo, sun'iy intellekt **o'qituvchini almashtiruvchi emas, balki yordamchi vosita** sifatida qo'llanilishi lozim, ya'ni u tushuntirish, misollar keltirish va individual mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi kerak. Ikkinchidan,

o'quvchilar va talabalar uchun **akademik halollik qoidalari** ishlab chiqilib, sun'iy intellektdan foydalanish chegaralari aniq belgilanishi zarur. Uchinchidan, o'qituvchilarni sun'iy intellekt bilan ishlash bo'yicha **malaka oshirish kurslari** orqali tayyorlash ta'lim sifatini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi platformalarda **ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy axborotni himoyalash** mexanizmlarini kuchaytirish muhimdir. Bundan tashqari, sun'iy intellektdan foydalanishda barcha ta'lim muassasalari uchun **teng texnologik imkoniyatlar** yaratish, hamda uni tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammoli vaziyatlarni hal etishga yo'naltirilgan topshiriqlar bilan uyg'unlashtirish ta'lim jarayonining samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa: Sun'iy intellekt ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida o'z o'rnini tobora mustahkamlamoqda. Shuningdek, mamlakatimizni har tomonlamarivojlanishiga ham sharoit yaratib bermoqda. Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish katta imkoniyatlar bilan bir qatorda muayyan xavf va xatarlarni ham yuzaga keltiradi. Agar undan nazoratsiz va noto'g'ri foydalanilsa, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi susayishi, akademik halollik buzilishi hamda ta'lim sifati pasayishi mumkin. Shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi, shaxsiy axborotlarning himoyasi va texnologik tengsizlik kabi muammolar ta'lim tizimi barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga joriy etishda aniq qoidalar, mas'uliyatli yondashuv va pedagogik nazorat muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina inson omili va sun'iy intellekt uyg'unligi ta'minlangandagina, ushbu texnologiya ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali va xavfsiz vositaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan ma'lumotlar:

1. G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2000 y. 336-368 b. 2. Raximov N.O. Intellektual o'qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlari. – Toshkent
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign
3. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektning-ijobiy-va-xavfli-korinishi-haqida-mulohazalar>

